

BINOLAR EKSPLUATATSIYASIDA ENERGETIK RESURSLARDAN FOYDALARISH SAMARASINI OSHIRISH

S.M.Boboyev¹, M.M.Hazratqulova¹, G‘.N.Narziqulov²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

²Jizzax Politexnika instituti assistenti.

Annotatsiya : Ushbu maqola tashqi to‘siqli konstruksiyalar orqali issiqlik energiyasini yo‘qotish, binolarning energiya samaradorligini oshirish, binolarning issiqlik himoyasi, energiya samarali binolarning tasniflari va asosiy qoidalari, haqida qisqacha ma’lumot berildi..

Kalit so‘zlar : Tashqi to‘siqli konstruksiyalar, quyosh batareyalari, geotermal, geotermal manbalar, suvning ko‘tarilish energiyasi, shamol energiyasi

Annotation: This article provides brief information about the loss of thermal energy through external barrier structures, improving the energy efficiency of buildings, thermal protection of buildings, classifications and basic rules of energy efficient buildings.

Keywords : External barrier structures, solar cells, geothermal, geothermal sources, hydroelectricity, wind energy

Энергетик ресурсларнинг қимматлашувига кўра, иситиш, электр энергияси, сув ва газ тарифлари ҳам кундан-кунга ўсмоқда. Бу ўз навбатида, эксплуатация ва биноларга хизмат кўрсатиш бўйича оддий истеъмолчилар харажатларининг ошишига олиб келади.

Бундан келиб чиқиб, бу муаммони ечиш катта қизиқиш уйғотади, чунки биноларни оптималлаш натижасида, биноларнинг қулайлик даражасини ошириш, бинолар эксплуатация ва ёқилғи-энергетик ресурслари харажатларини камайтириш каби кўпгина муҳим масалаларни ечиш мумкин. Энергиядан самарали фойдаланиш - харажатларини камайтириш, самарали иқтисодиёт, келгуси авлод учун тикланмайдиган ресурсларни сақлаш, парник газлари ва бошқа зарарли моддаларни атмосферага чиқаришни камайтириш ҳисобига атроф-муҳитни сезиларли яхшилашга имкон беради.

Ташқи тўсиқли конструкциялар орқали иссиқлик энергияни йўқотиш, бино ўлчамларига кўра (кенглиги ва баландлиги), уларнинг муносабати, тўсиқли конструкцияларда ишлатилган материалларга боғлиқ равишда, умумий иссиқлик сарфининг 20-60% гача бўлган чегарани ташкил қилади, бунда 95% носаноат иссиқлик сарфи мавжуд бинолар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари эксплуатацияси жараёнида юзага келади

Демак, бинолар энергия самарадорлигини оширишда асосий роль тўсиқли конструкцияларга тегишли. Улар ўз навбатида, энергетик ресурслар ва юқори самарадор қурилиш материалларидан, айниқса, маҳаллий хом-ашёлардан самарали фойдаланиш талабларига жавоб бериши, ҳамда географик ва иқлимий шароитларга мос келиши лозим. Шунингдек, бино – бу ягона энергетик

тизимлигини эътиборга олиш зарур, унинг эксплуатацион харажатлари фақатгина самарадор тўсиқли конструкциялар билангина эмас, балки рационал ҳажмий-режавий ечим, муҳандислик тизимлари, турар-уй фонди ҳолати, ҳамда табиий иссиқлик узатилиши билан ҳам характерланади.

Бинолар иссиқлик ҳимоясига юқори шартлар бир қатор ишланмалар ва тадбирлар мажмуасини қабул қилишни талаб қилади. Кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш мақсадида, бир қатор масалалар ечимига йўналтирилган тадқиқотлар ўтказилади, хусусан:

- юқори иссиқлик изоляцион хусусиятига эга тўсиқли конструкциялар иссиқлик ҳимояси усулларини ўрганиш;

- паст энергия истеъмолига эришиш учун биноларни қуришда энергия самарадор технологияларни ўрганиш;

- кўп қаватли турар-уй биноларини иситиш ва шамоллатиш тизимларини лойиҳалашдаги муаммоларни ўрганиш ва х.к.

Бундан кўринади-ки, энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда устувор йўналишлардан бири – бу:

- ташқи тўсиқли конструкциялар иссиқлик ҳимоясини самарали қурилиш материалларидан фойдаланиш ҳисобига мукаммаллаштириш, ҳамда рационал ҳажмий-режавий ечимни лойиҳалаш ҳисобига пассив иссиқлик ҳимоясини мукаммаллаштириш.

Кейинги бобларда, энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда қабул қилинувчи тадбирлар кўриб чиқилади, уларга қуйидагилар киради:

- биноларнинг архитектуравий-режавий ечимларини мукаммаллаштириш;

- бинолар қурилиш конструкцияларини мукаммаллаштириш;

- бинонинг қўлланилувчи муҳандислик тизимларини мукаммаллаштириш;

- бино лойиҳасига ноанъанавий энергия манбаларини жорий қилиш.

Ҳажмий-режавий ва конструктив тадбирлар бинолар эксплуатациясида энергетик ресурсларни ортиқча сарфлашдан пассив ҳимоя каби кўриб чиқилади.

Энергия самарадор қурилишнинг замонавий амалиётида ноанъанавий энергия манбалари кенг қўлланилмоқда, булар қуёш батареялари, геотермал манбалар, сувнинг кўтарилиш энергияси, шамол энергияси ва х.к., замонавий қурилиш материаллари, ҳамда пассив ҳимоя усуллари.

Пассив ҳимояга, аввало, биноларнинг ҳажмий-режавий ечимлари, ҳамда бинолар тўсиқ конструкцияларини мукаммаллаштиришда акс этувчи конструктив чоралар киради. Бундай чоралар ички фазонинг атроф-муҳитдан иссиқлик изоляцияси даражасини оширишга имкон беради. Совуқ даврда

иссиқлик йўқотиш ва йилнинг иссиқ даврида биноларнинг исиб кетиши пасаяди. Энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда пассив ҳимояни қўллаш – энергетик ресурслар сарфини камайтириш муаммоларини ечишда муҳим масалалардан биридир. Ушбу муаммони ечиш муҳимлиги билан боғлиқ равишда, Овропа Иттифоқи давлатларида қурилиш регламентлари самарадорлигини ошириш мақсадида турли тадқиқотлар ўтказилади. Буларга қуйидагилар киради:

- EPBD 2010 директивада кўрсатилган ва бинонинг энергетик самарадорлигини оширишга имкон берувчи янги талабларни жорий қилиш усулларининг мақсадга мувофиқлигини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари.

- Ягона овропача ҳисоб-китоб услубини, энергиянинг тикланувчи манбалари улушини ишлаб чиқиш. Кейинчалик бу усулни стандарт кўринишида киритиш кўзда тутилган.

- Инновацион тизимларни ҳисобга олиш мақсадида бинонинг энергия истеъмолини ҳисоб-китоб қилиш усулларининг муҳимлиги.

- Энергияни сақловчи муқобил тизимлар самарадорлигини таққослаш учун муҳандислик ускуналари ишлаш графигини стандартлаштириш.

- Бинолар герметиклигини ўлчаш ва таъминлашнинг оддий усулларини яратиш.

- Биноларни иссиқ сув билан таъминлаш учун сарфланувчи энергия миқдорини ҳисоблаш ва назорат қилиш учун қўшимча аналитик усулларни ишлаб чиқиш.

- Бинодаги электр энергияси истеъмолининг назорати усулларини мукамаллаштириш.

- Энергия истеъмолини камайтиришга мойилликнинг самарали усули сифатида, бинолар даражасида энергияни қўшимча ҳисоблаш учун тизимларни ишлаб чиқиш.

Бу талаб бино муҳандислик тизимларини янги принципда лойиҳалашга олиб келиши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Табунщиков Ю. А., Бродач М.М. Научные основы проектирования энерго-эффективных зданий.

2. Пуятинский В. А. “Ведомственный свод правил ВСН43-02-05.

“Правила проектирование объектов военной инфраструктуры” М.: Мудофаа вазирлиги нашриёти.- 2005й.

3. Жуков А.Д. “Технология теплоизоляционных материалов”. Ўқув қўлланма. М.: МДҚУ, 2011. 1, 2 қисм

4. Ахмедов Р.Б. “Ноанъанавий ва янги ҳосил бўладиган энергия манбалари” М.: Билим, 1988й.